

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4433057>

Сопільник Л.І.

доктор юридичних наук, доктор технічних наук,
професор кафедри адміністративного права та процесу,
фінансового і інформаційного права
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<http://orcid.org/0000-0001-6581-7255>

Заяць Р.Я.

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права та процесу,
фінансового і інформаційного права
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<http://orcid.org/0000-0002-4726-6362>

Сопільник Р.Л.

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є розкрити і дослідити основні аспекти міжнародного співробітництва під час розслідування корупційних злочинів. Зазначено, що питання боротьби з корупцією є одним з найактуальніших, які стоять як перед правоохоронними органами, так і перед державою загалом, зокрема в контексті виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо євроінтеграції України у європейське суспільство. Дуже багато причин розвитку корупції безпосередньо пов'язані з труднощами становлення незалежної держави України, як члена міжнародного та європейського рівня. З'ясовано, що вчинення корупційних злочинів у багатьох випадках характеризується наявністю міжнародних зв'язків й забезпечити їх ефективне розслідування без застосування заходів міжнародного співробітництва – неможливо. Зроблено висновок про те, що у ряді випадків виконання запитів про надання

міжнародної правової допомоги супроводжується недоліками, що пов'язано із об'єктивними причинами (значні обсяги запитуваних процесуальних дій, зростання кількості звернень до слідчих суддів із відповідними клопотаннями в рамках виконання міжнародних запитів, збільшення кількості документів, які необхідно долучати до матеріалів запиту та видів процесуальних дій, які потребують дозволу суду), та суб'єктивними, викликаними недостатнім знанням вітчизняними правоохоронцями міжнародного та національного законодавства, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, криміналістичних рекомендацій. Враховуючи характер сучасної корупційної злочинності, набуття нею міжнародного характеру, важлива увага повинна звернена на удосконалення заходів міжнародного співробітництва. Це важливі й складні з процесуального й організаційно-тактичного аспектів заходи, що потребують значних зусиль, але й орієнтовні на досягнення високих результатів. Однією з головних складових формування і реалізації ефективної системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах боротьби з цим негативним явищем.

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, корупційний злочин, міжнародне співробітництво, кримінальна відповідальність.

Annotation. The purpose of the article is to reveal and explore the main aspects of international cooperation in the investigation of corruption crimes. It is indicated that the issue of combating corruption is one of the most pressing issues facing both law enforcement agencies and the state as a whole, in particular in the context of fulfilling the international obligations undertaken for Ukraine's European integration into European society. Many reasons for the development of corruption are directly related to the difficulties of establishing an independent state of Ukraine as a member of the international and European level. It was found that the commission of corruption crimes in many cases is characterized by the presence of international relations and it is impossible to ensure their effective investigation without the use of international cooperation measures. It was concluded that in a number of cases the fulfillment of requests for international legal assistance is accompanied by shortcomings, which is associated with objective reasons (significant volumes of requested procedural actions, an increase in the number of applications to investigating judges with relevant requests in the framework of international requests, an increase in the number of documents, which must be attached to the materials of the request and the types of procedural actions that require the permission of the court), and subjective, caused by insufficient knowledge of domestic law enforcement officers of international and national legislation governing international

cooperation in the course of criminal proceedings, forensic recommendations. Given the nature of modern corruption criminality, the entry of an international character, it is important that attention should be paid to improving measures of international cooperation. These are important and complex in procedural, organizational and tactical aspects of the event, requiring significant efforts, but also indicative of achieving high results. One of the main components of the formation and implementation of an effective system for combating corruption is a clear interaction of states, primarily their law enforcement agencies, at the regional and international levels, participation in activities to combat this negative phenomenon.

***Keywords:* corruption, corruption offense, corruption crime, international cooperation, criminal liability.**

Вступ

Питання боротьби з корупцією є одним з найактуальніших, які стоять як перед правоохоронними органами, так і перед державою загалом, зокрема в контексті виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо євроінтеграції України у європейське суспільство. Дуже багато причин розвитку корупції безпосередньо пов'язані з труднощами становлення незалежної держави України, як члена міжнародного та європейського рівня.

Аналіз літературних джерел [1–16] доводить, що проблематика необхідності запровадження кримінальної відповідальності за корупційні діяння знайшла своє відображення в працях таких вчених, як М. Бажанов, Л. Гаухман, О. Кальман, Н. Кимлик, Д. Михайленко, Є. Невмержицький, Р. Скриньковський, В. Сташис, В. Тацій, І. Губенко, О. Шевченко та ін. Тут важливе значення має міжнародне співробітництво під час розслідування корупційних злочинів.

Мета статті

Метою статті є розкрити і дослідити основні аспекти міжнародного співробітництва під час розслідування корупційних злочинів.

Результати дослідження

Дослідження такого явища як “корупція”, особливо в аспекті визначення співвідносного виду покарань за різні прояви корупційних діянь, полягає у тому, що сам по собі феномен корупції є надзвичайно всеосяжним та може сприйматися по різному в залежності від кутів зору під якими дане явище аналізується [7]. У своїх дослідженнях М. Мельник зазначає, що корупція – не просто соціальне, але і психологічне та моральне явище. Адже вона не існує поза людей – їх поведінки, діяльності. Корупція – це спосіб мислення, який обумовлює спосіб життя [8]. Як зауважує Н. Кимлик складність розуміння і визначення феномену корупції певною мірою зумовлено поєднанням

мультиполярних політичних, правових, економічних, соціальних і психологічних чинників, про що свідчать результати численних досліджень останніх років [9, с. 218–225].

Корупцію слід розглядати як злочин міжнародного характеру, що визначено за змістом міжнародних договорів [1, с. 13–14]. Питання міжнародної протиправності та протидії корупції висвітлені у положеннях Міжнародного кодексу поведінки посадових осіб 1996 р. [2], Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. з Протоколом 2004 р. [3]. Також Україна ратифікувала спеціальні міжнародні договори про боротьбу з корупцією. Це Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 р. з Додатковим протоколом 2003 р. [4], Конвенція ООН проти корупції 2003 р. [5]. Україна зобов'язалася забезпечити належну боротьбу з корупцією, зокрема, мова йде про різні форми зловживань посадовими особами держави, іноземними посадовими особами, членами іноземних представницьких органів та міжнародних організацій (ст. 2-14 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 1999 р.) [10] (Ю.Чорноус).

З'ясовано, що вчинення корупційних злочинів у багатьох випадках характеризується наявністю міжнародних зв'язків й забезпечити їх ефективне розслідування без застосування заходів міжнародного співробітництва – неможливо. Прийняття КПК України [11] врегулювало ряд питань міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Однак, тут варто погодитись з Ю. Чорноус [10], що практична реалізація міжнародного співробітництва під час розслідування корупційних злочинів супроводжується проблемними питаннями. Корупційна злочинність все більше й більше набуває міжнародного характеру, а боротьба з нею у межах держави, зокрема України – це лише окремі кроки, які не дають очікуваного результату [10]. Водночас варто зазначити, що поняття “корупційна злочинність” відображається лише опосередковано, її можна визначити лише проаналізувавши ознаки, які притаманні діянням, що містять у собі склад корупційного злочину, який також немає нормативного визначення на законодавчому рівні. Цей термін використовується у різних міжнародних документах, проте визначення його немає [7, с. 107]. Продовжуючи висвітлювати дану тезу, слід відмітити, що одним складом злочину не охопити всі діяння, що підпадають під ознаки корупційних, а тому доцільно запропонувати родовий склад корупційних злочинів з виділенням особливих його рис [7, с. 108] (В. Скулиш).

Звідси очевидно, що сьогодні важливо приділяти увагу актуальним, навіть проблемним питанням реалізації заходів міжнародного співробітництва при розслідуванні корупційних злочинів, формувати напрями їх вирішення, зокрема, що стосується проведення процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, забезпечення екстрадиції (видачі) підозрюваної особи, кримінального провадження у порядку перейняття щодо корупційних злочинів. Специфіка розслідуваних злочинів обумовлює їх особливості. Особливо увагу також слід

приділити додатковим кваліфікаційним ознакам корупційних діянь, провідне місце серед яких має посісти тривалість та системність вчинення корупційних злочинів [7; 10; 12; 13], а також на те, погоджуючись з думкою Ю. Черноус [10], що існують випадки, коли реалізація міжнародного співробітництва “блокується” через відмову запитуючої сторони від виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Згідно ст. 557 Кримінального процесуального кодексу України [11], запитуючій стороні може бути відмовлено у задоволенні запиту про правову допомогу у випадках, передбачених міжнародним договором України. За відсутності міжнародного договору України у виконанні запиту повинно бути відмовлено, якщо [11]:

1) виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;

2) запит стосується правопорушення, за яке в Україні стосовно тієї самої особи судом прийнято рішення, яке набрало законної сили;

3) запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;

4) запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність;

5) є достатні підстави вважати, що запит спрямований на переслідування, засудження або покарання особи за ознаками її раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

б) запит стосується кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування або судового розгляду в Україні [11].

Міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, визначають й інші підстави відмови від виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги [10].

Так, ст. 2 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 20.04.1959 р. [6] визначає, що у допомозі може бути відмовлено: “(а) якщо прохання про надання допомоги стосується правопорушення, яке, на думку запитуваної Сторони, є політичним правопорушенням, правопорушенням, пов'язаним з політичним правопорушенням, або податковим правопорушенням; ...” [6].

Подібна ситуація склалася і з екстрадицією особи. Наприклад, згідно ст. 3 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. [14]: “1. Видача не здійснюється, якщо правопорушення, у зв'язку з яким вона запитується, розглядається запитуваною Стороною як політичне правопорушення або правопорушення, пов'язане з політичним правопорушенням. ...” [14]. Проблемним аспектом є також видача й за умови вчинення “фінансових правопорушень”: “Видача здійснюється, відповідно до положень цієї Конвенції,

за правопорушення, пов'язані з податками, зборами, митом та валютою, тільки якщо Договірні Сторони ухвалили таке рішення стосовно будь-якого такого правопорушення або категорії правопорушень”. (ст. 5 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. [14]).

У праці [10] зазначено, що виходячи із характеристики корупційної злочинності, наявністю зв'язків підозрюваних осіб з політичних колах, корисливою спрямованістю злочинних дій та фінансовими зловживаннями, норми законодавства можуть використовуватися на користь корупціонерів. З цією позицією автора ми погоджуємось.

Під час правозастосовної діяльності слід враховувати вказані та інші ризики, керуватися міжнародними договорами України, які спрямовані на забезпечення протидії корупційній злочинності та недопущення окреслених зловживань [10]. Наприклад, це Конвенція ООН проти корупції 2003 р. [3], що застосовується відповідно до її положень до запобігання, розслідування та кримінального переслідування за корупцію та до призупинення операцій (заморожування), арешту, конфіскації та повернення доходів від злочинів, визнаних такими згідно із цією Конвенцією” (ст. 3) [3]. Мова йде про (в контексті криміналізації та правоохоронної діяльності) [3]:

- 1) підкуп національних державних посадових осіб (ст. 15);
- 2) підкуп іноземних державних посадових осіб і посадових осіб міжурядових організацій (ст. 16);
- 3) розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове використання майна державною посадовою особою (ст. 17);
- 4) зловживання впливом (ст. 18);
- 5) зловживання службовим становищем (ст. 19);
- 6) незаконне збагачення (ст. 20);
- 7) підкуп у приватному секторі (ст. 21);
- 8) розкрадання майна в приватному секторі (ст. 22);
- 9) відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 23), приховування (ст. 24);
- 10) перешкоджання здійсненню правосуддя (ст. 25) та ін. [3].

З метою реалізації заходів міжнародного співробітництва, важливими є положення Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 1999 р. з Додатковим протоколом 2003 р., Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. з Протоколом 2004 р. [4].

Вказане не вичерпує всіх проблемних питань, що виникають за умов реалізації міжнародного співробітництва під час розслідування корупційних злочинів. Аналіз практики також доводить, що сьогодні надання міжнародної правової допомоги супроводжується недоліками, що пов'язано із об'єктивними причинами, та суб'єктивними, викликаними недостатнім знанням вітчизняними правоохоронцями міжнародного та національного законодавства, що регулює

міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, криміналістичних рекомендацій тощо [1–14; 16].

Висновки

За результатами дослідження літературних джерел [1–16] слід вказати, що, аналіз практики свідчить, що у ряді випадків виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги супроводжується недоліками, що пов'язано із об'єктивними причинами (значні обсяги запитуваних процесуальних дій, зростання кількості звернень до слідчих суддів із відповідними клопотаннями в рамках виконання міжнародних запитів, збільшення кількості документів, які необхідно долучати до матеріалів запиту та видів процесуальних дій, які потребують дозволу суду), та суб'єктивними, викликаними недостатнім знанням вітчизняними правоохоронцями міжнародного та національного законодавства, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, криміналістичних рекомендацій. Враховуючи характер сучасної корупційної злочинності, набуття нею міжнародного характеру, важлива увага повинна звернена на удосконалення заходів міжнародного співробітництва. Це важливі й складні з процесуального й організаційно-тактичного аспектів заходи, що потребують значних зусиль, але й орієнтовні на досягнення високих результатів. Однією з головних складових формування і реалізації ефективної системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах боротьби з цим негативним явищем.

Список використаних джерел

1. Нуруллаев І. С. О. *Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією : монографія*. Київ: "Алерта", 2009. 160 с.
2. *Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб: прийнятий ООН 23.07.1996 р.* // Верховна рада України [сайт]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_788.
3. *Конвенція ООН проти корупції: прийнята 31.10.2003 р.; ратифікована Законом України № 251-V (251-16) від 18.10.2006 р.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.
4. *Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27.01.1999 р. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 р.: ратифіковані Законом України № 252-V (252-16) від 18.10.2006 р.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
5. *Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.: прийнята резолюцією 55/25 ГА ООН від 15 листопада 2000 р. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори*. Київ, 2006. С. 554–606.

6. *Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року з Додатковими протоколами 1978 та 2001 року до неї: ратифікована Законом України від 16 січ. 1998 р. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. Київ, 2006. С. 112–232.*

7. *Скулиш В. Є. Норми про корупційні злочини як необхідна складова Особливої частини Кримінального кодексу України // Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. Вип. 660. С. 106–110. URL: <http://lawreview.chnu.edu.ua/visniki/st/660/18.pdf>.*

8. *Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. К.: Атіка, 2001. 304 с.*

9. *Кимлик Н. В. Поняття та ознаки злочинних корупційних діянь // Науковий вісник Національного університету ДПС України. № 3(58). 2012. С. 218–225.*

10. *Чорноус Ю. М. Актуальні питання міжнародного співробітництва під час розслідування корупційних злочинів // імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13843> (дата звертання: 10.10.2020 р.).*

11. *Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.*

12. *Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: монографія. К.: КНТ, 2008. 368 с.*

13. *Кальман О.Г. Сучасний стан і проблеми протидії злочинності та корупції в Україні // Влада. Людина. Закон. 2008. № 6. С. 27–36.*

14. *Європейська конвенція про видачу правопорушників (Париж, 13.12.1957 р.): ратифікована із заявами і застереженнями Законом України №43/98-ВР від 16.01.98 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033#Text*

15. *Ільєнок Т. В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука. 2013. № 2. С. 71–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_2_11.*

16. *Візняк Ю. Я., Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б. Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування // Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 235–240.*